

A INFLUÊNCIA DA PUBLICIDADE INFANTIL NO COMPORTAMENTO DE COMPRA DOS RESPONSÁVEIS.

Natália Rozendo dos Santos de Moraes¹, Vinicius Correia Tucci², José Abel de Andrade Baptista³, Rosana Aparecida Bueno de Novais⁴

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, narozendo@gmail.com

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, viniciuscorreiatucci@gmail.com

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, abel@fatec.sp.gov.br

⁴ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, rosanabnovais@hotmail.com

RESUMO. O objetivo geral do artigo é demonstrar o impacto que a publicidade infantil exerce sobre as crianças, analisando assim o perfil de compra de seus responsáveis. O Marketing Infantil trata-se do estudo de preferências (cores, sons e músicas) e desejos das crianças, com a finalidade de despertar o interesse do público infantil em seus produtos. Como metodologia foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, exploratória e quantitativa composta por um questionário com doze questões fechadas, aplicado a trinta e cinco discentes de uma Faculdade de Ensino Público Superior na Zona Leste de São Paulo. A amostra afirma que 71,4% caracterizam a publicidade infantil como negativa e 97,1% acreditam que as propagandas induzem as crianças a pedirem algum produto. Porém, os responsáveis não estão conscientes de seus malefícios, sendo eles os encarregados do poder de compra, logo, medidas devem ser tomadas com a finalidade de filtrar e diminuir o efeito negativo que o marketing infantil gera nas crianças.

Palavras-chave. *Marketing, Marketing Infantil, Comportamento do Consumidor, Doenças Psicossomáticas.*

ABSTRACT. The general objective of the article is to demonstrate the impact that children's advertising has on children, thus analyzing the purchasing profile of their guardians. Children's marketing is about the study of children's preferences (colors, sounds and music) and desires, in order to arouse the interest of children in their products. The methodology used was a bibliographic, exploratory and quantitative research composed by a questionnaire with twelve closed questions, applied to thirty students belt of a school of higher public education in the east zone of são paulo. The sample states that 71.4% characterize child advertising as negative and 97.1% believe that advertising induces children to order a product. However, those responsible are not aware of its harmful effects, as they are in charge of purchasing power, so measures must be taken to filter and reduce the negative effect that child marketing has on children.

Keywords. *Marketing, Child Marketing, Consumer Behavior, Psychosomatic Diseases.*

1. INTRODUÇÃO

Para atrair novos consumidores as corporações utilizam o Marketing, cuja finalidade é provocar sentimento de interesse e desejo em algo, adquirir novos compradores e preservar seus clientes atuais (KOTLER, ARMSTRONG, 2014).

Uma das vertentes é o Marketing infantil, feito especificamente para o público infantil, utilizando recursos visuais de fácil compreensão, tendo em si linguagem básica, músicas atrativas e cores (BRASIL, 2014). As publicidades infantis são divulgadas nas mídias televisivas e digitais.

O grupo-alvo é extremamente vulnerável, hoje, visto como possibilidade de investimento rentável pelas empresas que realizam pesquisas mercadológicas para determinar o perfil atual das crianças e seus interesses (SCHMIDT, 2012).

Segundo Criança e Consumo (2019, p. 1), as propagandas estimulam o excesso de consumismo nas crianças, que sofrem consequências consideráveis: “Obesidade infantil, erotização precoce, consumo precoce de tabaco e álcool, estresse familiar, banalização da agressividade e violência, entre outras”.

Para Samara e Morsch (2005), o comportamento dos consumidores busca entender o porquê são adquiridos novos bens, baseado nas influências, necessidades, motivação e perfil das pessoas. Porém, muitos se preocupam em compreender o comportamento do consumidor apenas para orientá-lo a atuar e comprar de modo mais coerente. (BLACKWELL et al, 2005).

Os responsáveis têm papel significativo nas escolhas das crianças, que sofrem estímulos frequentes por familiares, por serem suas referências, acabam gerando os primeiros desejos de consumo (RIBEIRO, 2015). Segundo InterScience (2003), no Brasil, os pequenos influem em 80% na escolha do que será comprado em seus lares, desde a aquisição de roupas até eletrodomésticos.

Essa constante exposição de propagandas e publicidades destinadas ao público menor de 12 anos, acontecem por entenderem que crianças são influenciadas, porém, quem realiza a compra efetiva dos produtos são seus pais ou responsáveis.

A problemática deste artigo é saber qual atitude é tomada pelos responsáveis após o pedido de compra feito pelas crianças?

O artigo tem como sua finalidade demonstrar o impacto que a publicidade infantil exerce sobre as crianças, analisando assim o perfil de compra de seus responsáveis, por meio de pesquisa exploratória realizada com os estudantes de uma Instituição Pública de Ensino Superior, localizada na cidade de São Paulo, na Zona Leste.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

As inconstantes mudanças sociais e tecnológicas, possibilitam que inúmeras informações sejam transmitidas instantaneamente por intermédio de algum dispositivo tecnológico, preenchendo um papel significativo na sociedade, aumentando o acesso ao entretenimento, lazer e consumo.

A fim de satisfazer os anseios do homem moderno, o consumo está se tornando mais evidente ao longo dos anos, sendo usufruído constantemente pela população. Consumo é o uso de produtos ou prestações de serviços para atender as vontades e necessidades dos consumidores, sendo elas: físicas e emocionais (PROCON, 2019).

O comportamento do consumidor visa entender os métodos de compras utilizados por indivíduos,

corporações ou grupos, e as maneiras que eles utilizam para obter produtos, serviços e realizações, atendendo as suas expectativas e necessidades (MOTHERSBAUGH, HAWKINS, 2018).

Conhecer o comportamento do consumidor é fundamental para a estruturação de conceitos e desenvolvimento de áreas específicas. As corporações, que têm intenção de alavancar suas vendas ou prestações de serviço, devem conhecer seus clientes e compreendê-los profundamente, vantagem que as possibilita exercer uma mercadologia efetiva (KOTLER, KELLER, 2006).

A metodologia de compra, segundo Kotler e Keller (2006) inicia desde o estágio da pré-compra, onde o consumidor compreende uma necessidade e começa a pesquisa para resolvê-la, até a fase em que há a aquisição, levando ultimamente a um comportamento pós-compra. O comportamento dos compradores pode ser moldado por fatores específicos: meio social, familiar e cultural.

Para Solomon (2011), especialistas em marketing concordam que a atitude de obtenção do consumidor é um processo constante, desde utilização do item com o objetivo de satisfazer suas necessidades até o descarte do mesmo, não se compondo de uma sequência que tem finalidade no instante que o comprador escolhe o produto e concretiza seu pagamento.

O modo de aquisição do consumidor é composto por conhecimentos em variadas áreas de estudo que servem de inspiração para desenvolver no consumidor o anseio de possuir algum produto (BLACKWELL, MINIARD E ENGEL, 2005).

2.2 MARKETING INFANTIL

Ao abordar o consumo na infância, é válido lembrar que as informações não são compreendidas de maneira idêntica aos adultos, há divergências nos pensamentos e significâncias. O comportamento do consumidor infantil é influenciado pelas preferências infantis e por faixa etária, fatores que induzem a aquisição de produtos de consumo (LIMEIRA, 2008).

Com o acesso as mídias sociais e televisivas, é perceptível um grande salto na propagação da publicidade infantil, que atinge todas as idades. Os profissionais da área alinhados às empresas perceberam uma oportunidade lucrativa nesse público em particular.

As crianças em comparação com adolescentes e adultos, são o público que possuem implicações ou restrições no que se refere ao consumo de um produto, sendo assim, são os que mais desejam, tornando-se alvos fáceis para a publicidade. (BARBER, 2009)

O desenvolvimento do consumo infantil inicia-se com os bebês. Nos primeiros momentos da vida, os pequenos são expostos à diversos anúncios, que os fazem desejar e pedir produtos. Já quando se tornam maiores podem fazer compras desacompanhados dos responsáveis, os tornando compradores aptos (SOLOMON, 2011).

O crescente fascínio da criança por produtos e marcas, demonstra que estão ficando mais materialistas, desejando comprar bens, tanto por necessidade pessoal quanto por aceitação social. Sendo significativamente instigados por familiares e amigos (ACHENREINER E JOHN, 2003).

Torna-se relevante entender de que maneira a publicidade age nas vidas das crianças e o modo que influencia a composição de suas identidades, desenvolvimento, interação social e lazer (SKAAR, 2009; MONTGOMERY, 2011).

O excesso de exposição da publicidade infantil pode acarretar diversas implicações à saúde dos mesmos. Problemas como obesidade, depressão, insegurança e irritabilidade, estão mais visíveis nas crianças. “Os psicólogos apontam que estimular valores materialistas às crianças compromete o bem-estar, além de tornar os indivíduos ansiosos, deprimidos, com menor vitalidade e pior saúde física”

(SCHOR, 2009).

Para World Health Organization (2006), marketing de alimentos voltado a área infantil, um motivo que favorece e contribui para a obesidade nas crianças, pois, todos os métodos utilizados são tendenciosos e projetam o desejo de consumo por algum produto. Propositalmente, são exibidos a elas, excessivos comerciais voltados a área alimentícia, grande parte desses comerciais retratam alimentos que não são saudáveis para a saúde. (KELLY ET AL., 2010)

O estudo realizado por Schor (2009) identifica que quanto mais os pequenos estão inseridos na cultura do consumo, mais se mantêm com menor autoestima e apresentam maiores sintomas psicossomáticos. Outro dano apontado é a falha nos meios de comunicação, visto que as crianças se preocupam se os colegas aceitarão suas preferências e seleções, afligindo-se com a possível “reputação”, frente a diferentes grupos da sociedade.

A utilização dos meios digitais aumentou de 58% no ano de 2016 a 77% em 2017, crianças e adolescentes utilizam esse meio para assistirem filmes, series e vídeos. (CGI.BR, 2018). Sendo assim, são as mídias que são mais exploradas pelas empresas interessadas nesse nicho de mercado.

Com a era digital, uma plataforma vem sendo destaque em promoção de conteúdo e entretenimento para todos os públicos, especialmente ao infantil, onde digitais influencers utilizam de métodos para atrair o interesse de seus inscritos, uma ferramenta popular é o unboxing, que possui o propósito de anunciar e demonstrar algum produto (COVALESKI, 2015). Em seus estudos, Renata Tomaz (2017) constatou que grande parte das crianças reconhecem que vídeos de unboxing e reviews produzidos por youtubers mirins possuem um certo apelo publicitário.

No que se refere ao tempo que as crianças estão conectadas com a mídia e o consumo, a autora Orofino conclui que: “a quantidade de horas em que as crianças e adolescentes passam diante das mídias (televisão e computador) [...] é sem dúvida superior ao tempo em que as crianças e adolescentes passam na escola”. Em conformidade com os dados fornecidos pelo Instituto Alana (2009) e a Revista Galileu (2011), as crianças ficam muito tempo em frente à televisão e 83% são efetivamente influenciadas pela publicidade transmitida.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Segundo Fonseca (2002), pesquisa bibliográfica é realizada através de um levantamento feito com a junção de referências teóricas e dados já desenvolvidos e divulgados em diversas plataformas, on-line ou escritas.

Pesquisa exploratória para Appolinário (2011), tem a finalidade de expandir o entendimento de um tema pouco investigado, ou uma adversidade tão pouco conhecida.

O modelo de pesquisa quantitativa se realiza através de elementos predefinidos, que após análises de frequência de ocorrências e correlações estatísticas, busca resultados exatos (MICHEL, 2005).

O artigo será composto por pesquisa bibliográfica e um questionário exploratório e quantitativo, aplicado aos estudantes do 1º aos 6º semestres de uma Instituição Pública de Ensino Superior, localizada na Zona Leste, na cidade de São Paulo. O estudo será realizado com pais ou responsáveis de crianças.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa exploratória e qualitativa foi realizada no período de 16/09/2019 a 20/09/2019, no qual foi disponibilizado um questionário com 12 perguntas, sendo elas, fechadas e abertas. Os dados foram coletados com 35 participantes. Segue a análise dos resultados.

Considerando os 35 responsáveis que colaboraram com a pesquisa, são 18 (51,4%) mulheres e 17 (48,6%) homens, de diversas idades, sendo 11,40% de 15 a 25 anos, 31,40% de 26 a 35 anos, 28,60% de 36 a 45 anos e 28,60% 46 a 55 anos.

Em relação a renda familiar, 40% da amostragem recebem de 1 a 3 salários mínimos, 31,4% com 4 a 6 salários mínimos, 20% com 7 a 10 salários mínimos e 8,6 com mais de 10 salários mínimos.

Com relação a idade dos filhos pesquisados, os responsáveis informaram a faixa de idade entre 1 a 16 anos.

Gráfico 1: Propagandas Infantis

Fonte: Autores (2019)

Em relação ao primeiro gráfico, 65,70% observam muitas propagandas infantis nos meios midiáticos, 22,90% dizem não perceber e 11,40% não sabem. E 91,70% acreditam que as publicidades direcionadas ao público infantil induzem as crianças a pedirem produtos. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, o Brasil é o quinto país que mais aplica capital financeiro em publicidade infantil. A razão essencial para o aumento das publicidades direcionadas as crianças, é que as empresas as enxergam como porta de entrada para hábitos de consumo de toda a família (HENRIQUES, 2010).

Gráfico 2: Doenças Psicossomáticas

Fonte: Autores (2019)

Pode-se perceber no gráfico que 68,60% dos pais ou responsáveis relataram que seus filhos manifestaram sinais psicossomáticos quando o pedido de compra delas não foram atendidos, deixando-as com desejo de algum produto e 31,4% disseram que seus filhos não tiveram nenhum sintoma. As doenças somáticas são resultantes de doenças “autoimunes”, causadas por fatores emocionais, que afetam diretamente o desempenho do sistema imunológico no corpo humano. (ZIMERMAN,2008)

Os responsáveis que reconheceram os sinais nos filhos, apontaram os seguintes sintomas: febre alta, dor de cabeça, vomitos e moleza, e após verificarem o motivo do mal-estar 91,70% compraram o produto solicitado.

Gráfico 3: Desejo de Compra

Fonte: Autores (2019)

No gráfico 3 contém as repostas dos responsáveis sobre o critério utilizado por eles para realizarem o pedido de compra da criança, 40% relatam que compram apenas se a criança merecer o presente, 28,50% dizem que só compram o produto se o preço estiver dentro do orçamento familiar (preço

baixo), 20% afirmam que não usam critério, independente de tudo, compram o que a criança solicitar e 11,50% declaram que compram somente em datas comemorativas.

Gráfico 4: Meios Midiáticos

Fonte: Autores (2019)

É possível notar no gráfico 4, que 34,30% dos pais ou responsáveis acreditam que o Youtube seja o meio publicitário que mais influencia a criança, 28,60% dizem ser a televisão, 20% acham que são as redes sociais, 11,40% os amigos e 5,70% os jogos. As táticas utilizadas para atrair consumidores têm se apresentado mais complexas, com o surgimento da internet e de outras mídias acessíveis, consegue-se alcançar todos os tipos de públicos de diversas formas (GILES, 2010). As crianças são encantadas por comerciais que chegam até elas por meio das mídias – rádio, TV, filmes e internet – onde costumam passar cerca de quarenta horas por semana. (LINN, 2006)

Ao final do questionário, foi perguntado aos tutores como eles caracterizam o efeito da publicidade infantil no desenvolvimento das crianças, 71,4% afirmaram ser prejudicial para o desenvolvimento infantil.

5. CONCLUSÃO

Com a pesquisa concluímos que as empresas estão investindo mais em propagandas voltadas ao público infantil e que o excesso dessa publicidade gera consequências negativas no desenvolvimento das crianças. Os responsáveis em sua grande maioria estão cientes do efeito negativo, mas, não percebem a quantidade de tempo nas quais as crianças estão envolvidas com a mídia.

Fica evidenciado que há influência das crianças nas escolhas de compras dos responsáveis, após a exposição a propagandas. O comportamento de compra dos responsáveis, segundo os dados, se concretiza a partir de: merecimento, se o produto se encontra dentro do orçamento, somente em datas comemorativas e sem critério (realizam o pedido de compra a qualquer momento). A maioria dos pesquisados usam o fator merecimento para presentear seus filhos.

Quando não realizado o pedido de compra das crianças, algumas apresentam sintomas psicossomáticos – doenças não detectáveis por meio de exames laboratoriais, os frequentes sintomas são: febre alta, dor de cabeça, vômitos e moleza. Grande parte dos responsáveis compram o produto solicitado depois

de identificarem os sintomas e notam melhora.

Apesar das consequências causadas pela publicidade infantil nas crianças, seus responsáveis não estão conscientes de seus malefícios, sendo eles o público que detêm o poder de compra, deve-se tomar medidas para filtrar e diminuir o efeito negativo que o marketing infantil gera nas crianças, mudando assim o seu comportamento de compra.

É recomendável novas pesquisas que abordem o tema em questão, utilizando um maior número de amostras para ampliar os resultados sobre o assunto.

REFERÊNCIAS

ABAP, Imprensa. **Brasil deve ser 5º maior mercado publicitário do mundo em 2015**. Disponível em: <<http://www.abap.com.br/imprensa/clipping/G1%2011%2006%2013.pdf>>. Acesso em: 07 outubro 2019.

ACHENREINER, G. B; JOHN, D. R. The meaning of brand names to children: a developmental investigation, **Journal of Consumer Psychology**, Vol. 13 No. 3, pp. 205-219, 2003.

APPOLINÁRIO, Fabio. **Dicionário de Metodologia Científica**. São Paulo: Atlas, 2011.

BLACKWELL, R. D; ENGEL, F. F; MINIARD, P. W. **Comportamento do consumidor**. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

BARBER, Benjamin R. **Consumido: como o mercado corrompe crianças, infantiliza adultos e engole cidadãos**. Rio de Janeiro: Editora Record, 2009.

BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. **Pesquisa brasileira de mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira**. Brasília: Secom, 2014.

CGI. **Pesquisa sobre o uso de internet por crianças e adolescentes: TIC Kids Online Brasil 2017**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2018.

COVALESKI, Rogério. Conteúdo de marca e entretenimento: narrativas híbridas. **Comunicação, mídia e consumo**. São Paulo, v. 12, n. 34, p. 107-123, maio/ago. 2015.

CRIANÇA E CONSUMO. **Consumismo Infantil**. Disponível em: <<http://criancaeconsumo.org.br/consumismo-infantil/>>. Acesso em: 16 agosto 2019.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

GILES, D.C. **Psychology of the media**. New York: Palgrave, 2010.

HAWKINS, Del I.; MOTHERSBAUGH, David L. **Comportamento do Consumidor: Construindo a Estratégia de Marketing**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

HENRIQUES, I. V. M. **Controle social e regulação da publicidade infantil: O caso da comunicação mercadológica de alimentos voltada às crianças brasileiras**. Disponível em: <<https://homologacao-reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/649/1297>>. Acesso em: 07 outubro 2019.

INSTITUTO ALANA. **Crianças, a alma do negócio**. 2009. Disponível em: <<http://bit.ly/2orM42f>>. Acesso em: 20 setembro 2019.

INTERSCIENCE. **Informação e Tecnologia Aplicada**. 2003. Disponível em: <<http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/Doc-09-Interscience.pdf>>. Acesso em: 17 setembro 2019.

- KELLY et al. Television food advertising to children: a global perspective. **American Journal of Public Health**, Vol. 100 No. 9, 2010.
- KOTLER, Philip; KELLER, Lane Kevin. **Administração de Marketing**. São Paulo: Prentice Hall, 2006.
- KOTLER, P; ARMSTRONG, G. **Princípios de marketing**. São Paulo: Person, 2014.
- LIMEIRA, V. T. M. **Comportamento do consumidor brasileiro**. São Paulo: Saraiva, 2008.
- LINN, Susan. **Crianças do consumo: a infância roubada**. São Paulo: Instituto Alana, 2006.
- MICHEL, Maria Helena. **Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais: um guia prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos**. São Paulo: Atlas, 2005.
- MONTGOMERY, K. C. Balancing the needs of young people in the digital marketplace. **Journal of Children and Media**, Vol. 5 No. 3, p. 4, 2011.
- OROFINO, M. I. Crianças, recepção e imaginários do consumo. In: **ENCONTRO ANUAL DA COMPÓS**, 20., 2011. Porto Alegre. Anais. Porto Alegre: FABICO-UFRGS, 2011.
- PROCON. **Guia de defesa do consumidor**. 2019. Disponível em: <<http://www.procon.sp.gov.br/pdf/GuiaDefesaConsumidor.pdf>>. Acesso em: 17 setembro 2019.
- REVISTA GALILEU. **Animação: publicidade pega pesado com as crianças**. 2011. Disponível em: <<http://bit.ly/2orANiv>>. Acesso em: 20 setembro 2019.
- RIBEIRO, L. **Marketing social e comportamento do consumidor**. São Paulo: Pearson, 2015.
- SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. **Comportamento do consumidor: conceitos e casos**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
- SCHMIDT, S. Mídia e consumo infantil: um desafio da comunicação e educação. 2012. **IX ANPED SUL**. Seminário de pesquisa em educação da região sul. 2012.
- SCHOR, J. B. **Nascidos para comprar: uma leitura essencial para orientarmos nossas crianças na era do consumismo**. São Paulo: Ed. Gente, 2009.
- SKAAR, H. Branded selves: how children in Norway relate to marketing on a social network site. **Journal of Children and Media**, Vol. 3 No. 3, p. 19, 2009.
- SOLOMON, Michel R. **O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo**. Porto Alegre: Bookman, 2011.
- TOMAZ, Renata. O que você vai ser antes de crescer? – Youtubers, Infância e Celebridade. Tese (Doutorado em Comunicação e Cultura) – **Escola de Comunicação/Universidade Federal do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, 2017.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Marketing of Food and Non-alcoholic Beverages to Children**. Disponível em: <http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789240682122_eng.pdf>. Acesso em: 20 agosto 2019.
- ZIMERMAN, D. E. **Manual de Técnica Psicanalítica: uma revisão**. Porto Alegre: Artmed, 2008.